

JAHON MUZEYLARIDA TEXNOLOGIYALARNING YANGI YONDASHUVLARI VA RIVOJLANISHI

D.Sh.Saipova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Dizayn kafedrasida katta o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388469>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon muzeylarida texnologiyalarni qo'llashning yangi yondashuvlari va ularning rivojlanish jarayoni ko'rib chiqiladi. Texnologiyalarni joriy etish muzeylarga yangi imkoniyatlar yaratish, eksponatlar va interaktiv tajribalarni takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada raqamli arxitektura, virtual va oshirilgan reallik, sun'iy intellekt va boshqa innovatsion texnologiyalar orqali muzeylarning rivojlanishi va yangi yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Interaktiv, infokiosklar, texnologiya, innovatsion, funksional.

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые подходы к использованию технологий в мировых музеях и процесс их развития. Внедрение технологий играет важную роль в создании новых возможностей для музеев, улучшении экспонатов и интерактивного опыта. В данной статье анализируются развитие и новые подходы музеев посредством цифровой архитектуры, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и других инновационных технологий.

Ключевые слова: интерактив, инфокioskи, технологии, инновации, функционал.

Annotation. This article examines new approaches to the use of technology in museums around the world and how they are evolving. The introduction of technology plays an important role in creating new opportunities for museums, improving exhibits and interactive experiences. This article analyzes the development and new approaches of museums through digital architecture, virtual and augmented reality, artificial intelligence and other innovative technologies.

Keywords: interactive, information kiosks, technologies, innovations, functionality.

Bugungi kunda texnologiyalar jahon miqyosida barcha sohalarda, xususan, madaniyat va tarixni saqlashda ulkan o'zgarishlar yaratmoqda. Muzeylar bu o'zgarishlarni qabul qilib, yangi texnologiyalarni o'z faoliyatlarida tatbiq etishda davom etmoqda. Raqamli texnologiyalar, kengaytirilgan va virtual reallik, interaktiv tizimlar va boshqa innovatsion yondashuvlar orqali muzeylar zamonaviylashmoqda va ko'plab yangi imkoniyatlarni kashf qilmoqda. Ushbu maqolada texnologiyalarni muzeylarda qo'llashning afzalliklari, yuzaga keladigan muammolar va ularning echimlari keng yoritiladi. «Музей – бу инсон ва атроф мухитнинг моддий далиллари ва таълим ва маънавий хордиқ чиқариш мақсадларида тўплаш, сақлаш, тадқиқот ва тарғибот қилувчи ҳамда омма учун очик бўлган, жамият ва унинг тараққиёти учун доимий асосда фаолият юритувчи ноtijорат муассаса» (ИКОМ, Низом, 1974) [3,]. Музей жамиятга хизмат қилиши ва унинг ривожланишига ёрдам бериши керак деган маъно қабул қилинган. Хорижий мутахассислар фикрича музей – анча мураккаб тушунча бўлиб, унга тугал, мунозарасиз ва ҳаммани қаноатлантирадиган таърифни бериш кийин[9,].

Luvr Muzeyi

Texnologiyalarning muzeylar faoliyatiga kiritilishi ko‘plab ijobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu yondashuvlar orqali muzeylar o‘z tashrif buyuruvchilariga yanada interaktiv va qiziqarli tajriba taqdim etmoqda. Jahon muzeylaridan **Luvr Muzeyi**, **Smithsonian Milliy Tarixiy Muzeyi (AQSh)**, **British Museum**, texnologiyalarning muzeylar faoliyatiga qanday ta’sir qilayotgani haqida tahlil qilib ko‘rishimiz mumkin: **Luvr Muzeyi (Fransiya)** dunyoning eng mashhur va qadimiy muzeylaridan biri bo‘lib, o‘zining interaktiv ko‘rgazmalari bilan tanilgan. Tashrif buyuruvchilar Luvrning mobil ilovasi yordamida san’at asarlarini 3D ko‘rinishda ko‘rishlari mumkin.

Shuningdek, ko‘rgazmalar va eksponatlar haqida keng qamrovli ma’lumotlar taqdim etiladi. Bu texnologiyalar asarlarni tushunishni osonlashtirib, ularga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.

Misol qilib Parijdagi Arab dunyosi institutida «Samarqandga yo‘l Ipak va oltin mo‘jizalari» ko‘rgazmasida O‘zbekiston tarixi va madaniyatiga bag‘ishlangan ko‘rgazma namoyishidagi ekspozitsiyada ranglar uyg‘unligida milliy o‘zlikni anglash, san’atning yorqin qirralarini namoyish etish bilan milliy naqshlar, ranglar orqali o‘zidan iffor xid taratib ruxiyatga yoqimlilik, xotirjamlik xis tuyg‘usini berib san’at durdonalarini yaqqol namoyish etilgan [8,].

Smithsonian Milliy Tarixiy Muzeyi (AQSh) ushbu muzeyda o‘quvchilar uchun raqamli arxivlar yaratilib, bu orqali tarixiy voqealar, videolar, audio materiallar va interaktiv kartalar orqali ma’lumot taqdim etiladi. Bunday texnologiyalar nafaqat tarixiy bilimlarni kengaytirishga yordam beradi, balki yangi ta’lim metodlarini kiritishga ham imkon yaratadi. **British Museum (Buyuk Britaniya)** kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyasi yordamida tashrif buyuruvchilar qadimgi sivilizatsiyalarni o‘rganishda, ularning madaniyati va tarixiy ahamiyatini interaktiv tarzda tushunishlari mumkin. Bu texnologiya, ayniqsa, yoshlar va bolalar uchun qiziqarli va o‘rgatish usuliga aylanadi.

Texnologiyalarning muzeylarda qo‘llanilishining afzalliklari tashrif buyurgan barcha yoshdagi insonlarga qulaylik yaratadi. Misol uchun **Interaktivlik va jonli tajriba** texnologiyalar tashrif buyuruvchilarga ko‘rgazmalar bilan bevosita aloqada bo‘lish imkoniyatini yaratadi. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR) texnologiyalari orqali odamlar ko‘rgazmalarga yanada chuqurroq kirib, tarixiy voqealarni jonlantirishlari mumkin. **Ma’lumotlarni oson** raqamli tizimlar orqali, muzeylar o‘zlarining eksponatlari haqida batafsil ma’lumotlarni taqdim etishi mumkin. Bu ayniqsa ilmiy tarixiy yoki san’at asarlarini tushunishda yordam beradi va umumiy tajribani yaxshilaydi. Raqamli platformalar orqali muzeylar o‘z materiallarini internet orqali keng ommaga taqdim etishi mumkin. Bu odamlarni geografik joylashuvidan qat’i nazar, muzeyga kirishga imkon yaratadi.

Muzeylar davlat va xususiy sektor yordamida moliyaviy qo‘llab-quvvatlash va grantlar olishlari kerak. Bu, ular uchun texnologiyalarga sarmoya kiritish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, ko‘plab muzeylar o‘zlarining virtual ko‘rgazmalarini yaratib, tashrif buyuruvchilarga raqamli xizmatlar orqali taqdim etishni boshladilar. Muzeylarga tashrif buyuruvchilar barcha yangi texnologiyalarni tushunib olishda qiynalishi mumkin. Ba’zi odamlar texnologiyalarga nisbatan qiziqish bildirmasligi yoki ulardan foydalanishda qiynalishi mumkin.

Muammolar va ularning echimlari texnologiyalarni muzeylarga joriy etishda bir qator muammolar yuzaga kelmoqda. Shu bilan birga, muzeylargagi muammolarga samarali echimlar topish mumkin. **Yuqori xarajatlar**, yangi texnologiyalarni o‘rnatish va saqlash juda qimmat bo‘lishi mumkin. Bu, ayniqsa, kichik va o‘rta kattalikdagi muzeylar uchun katta muammo bo‘lishi mumkin.

Texnologiyalarning o‘zaro moslashuvini soddalashtirish kerak. Muzeylar tashrif buyuruvchilarga texnologiyalarni qanday ishlatish haqida oddiy va tushunarli qo‘llanmalar taqdim etishi zarur. Bunday qo‘llanmalar har bir tashrif buyuruvchiga tizimlardan samarali foydalanish imkonini beradi. Muzeylar jamoat hayotida alohida o‘rin tutadi. Odamlarning birinchi navbatda ma’rifiy, madaniy, ilmiy, ko‘ngilochar maskanlari bo‘lgan muzeylarni o‘tmish va bugungi hayotimiz ko‘zgusi deyish mumkin. [4,].

Aqlli Shahar ko‘rgazma

Aqlli Shahar ko‘rgazma moskvaliklar hayotining barcha ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarini aks ettiruvchi tematik zonalarga bo‘lingan: transport, tibbiyot, ta’lim, obodonlashtirish, madaniyat, biznes, turizm. Ko‘rgazma yaqinda yangi multimedia o‘rnatishlar bilan to‘ldirildi. Har bir zonada pavilyon mehmonlari interaktiv elementlar va eksponatlarni mustaqil nazorat qilishlari mumkin bo‘ladi. Muzeyga tashrif buyuruvchilarni runetning rivojlanish tarixiga va Moskva interaktiv xizmatlaridagi o‘zgarishlarga bag‘ishlangan eksponatlar bilan vaqt jadvaligini o‘yin mexanikasidagi Moskva hayotining sohalari zonasi poytaxtdagi hayotning 6 ta sohasini raqamlashtirish bosqichlarini ochib beradi¹.

Jahon muzeylari singari texnologiyalarning yangi yondashuvlari va rivojlanishini Yangi O‘zbekistonda buyuk ajdodlar ilmiy-ma’naviy merosini chuqur o‘rganish va targ‘ib etish, yosh avlodni milliy an’analar ruhida tarbiyalash bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirilmogda. Prezident Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Bu sohada qilayotgan ishlarimizdan maqsad – islomga e’tiqodimizni, alloma bobolarimizga hurmatimizni ilm bilan bildirish. Ajdodlarimizga munosib bo‘lish biz uchun juda katta burch”dir. Prezidentimizning 2022 yil 23-24 avgust kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi chog‘ida Imom Buxoriy hayotini ko‘rsatuvchi elektron muzey

¹ <https://vdnh.ru/places/tsentr-informatsionnykh-tehnologiy-umnyy-gorod-pavilon-461/>

tashkil etish taklifi bildirilib, unda buyuk muhaddisning hayoti, ilm yo‘li, o‘sha davr bilan bog‘liq tarixiy lavhalarni axborot texnologiyalari orqali ko‘rsatish vazifasi qo‘yilgan edi.

Samarqaddagi Imom Buxoriy innovasion muzeyi taklif loyihasi

Bo‘limda Imom Buxoriydan avval yashagan 15 nafar ulug‘ muhaddislar, ularning hadislarini o‘rganish va o‘rgatishda tutgan yo‘llari hamda yozgan kitoblari haqida ma’lumotlar beriladi. Ekspozitsiya umumiy tushuntirish matni hamda har bir ulug‘ muhaddis bo‘yicha alohida vitrinalardan iborat ko‘rinishda bo‘ladi. Ma’lumotlar interaktiv va ovozli dush shaklida namoyish etilishi rejalashtirilmosda.

Bunday tizimlar orqali tashrifchilar har bir ekspozitsiyani yoki asarni chuqur o‘rganish, tegishli ma’lumotlarni eshitishlari mumkin. Bu interaktiv tajriba tashrifchilarga asarlarni yangi burchakdan korish va ularni yanada chuqurroq tushunish imkoniyatini beradi.

Samarqaddagi Imom Buxoriy innovasion muzeyi taklif loyihasi

Imom Buxoriyning betakror xotirasi. Ushbu qismda Imom Buxoriyning xotirasi favqulodda kuchli bo‘lgani, eshitgan hadislarini darhol xotirasida saqlagani haqida ma’lumot beriladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, Imom Buxoriy 600 mingdan oshiq hadisni roviylari va ularning tarixi bilan birga to‘liq yod bilgan.

Ushbu ma'lumot animatsiya tarzda ekranda namoyish etiladi va Imom Buxoriyning xotirasi bugungi kundagi tushunchamizda qanday ekani ko'rsatib beriladi. Yosh Buxoriy bilan xotira o'yini Imom Buxoriy yoshligidan ilmiy ma'lumotlarni tez va bexato yodda saqlab qolish salohiyatiga ega bo'lgan. Imom Buxoriyning bunday fazilati haqida tasavvur shakllantirish uchun yosh tomoshabinlar uchun xotira bilan bog'liq interaktiv o'yin ekspozitsiyadan o'rin oladi. O'yin, masalan, “Xotira” nomi bilan yaratilishi mumkin. Uning maqsadi – o'quvchilar va yosh tomoshabinlarga xotira va diqqatni rivojlantirishga yordam berish. O'yin davomida foydalanuvchi Imom Buxoriy kabi ma'lumotlarni tezda yodlash va ularga tayanib javob berishni o'rganadi. Interaktiv elementlar foydalanuvchilarning fikrlash va diqqatini rivojlantirish uchun vizual va eshitish elementlaridan foydalanish mumkin. Masalan, ma'lumotlar interaktiv tarzda taqdim etiladi va tomoshabinlarni faollashtiradi. O'yin boshlanishidan oldin Imom Buxoriy haqidagi qisqacha, ammo qiziqarli va ta'sirli ma'lumotlar bilan tanishtirish. Yoshlarni ilm-fanga qiziqitirish uchun, uning ilmiy ishlari va yodlashda qanday yuksak malakaga ega ekanligi haqida o'rgatish. Bu o'yin nafaqat Imom Buxoriy haqida bilimlarni oshirishga yordam beradi, balki xotira va diqqatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, yosh avlodni tarixiy yirik olimlarimizga hurmat bilan qarashga undaydi.

Samarqaddagi Imom Buxoriy innovasion muzeyi taklif loyihasi

“Ushbu markaz Islomni targ'ib qilishda bizning yuzimizga aylanadi. Shuning uchun uning tashqi ko'rinishiga va bu erda ishlatiladigan qurilish materiallariga e'tibor berish kerak. Ko'zimiz o'rganib qolgan odatiy loyihalardan voz kechib, yangi shakl va dizayn topishimiz kerak, – dedi Prezidentimiz ushbu ko'rsatmadan kelib chiqib, olimlar, tajribali mutaxassislar ish olib bormoqda [6,].

Xulosa: Muzeylarda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi tarixiy, madaniy va ilmiy ma'lumotlarni saqlash va taqdim etishda muhim o'rin tutadi. Biroq, bugungi kunda texnologiyalar va raqamli vositalar yordamida muzeylar o'z faoliyatini yanada takomillashtirmoqda. Innovatsion texnologiyalar, ayniqsa yosh avlodga samarali ta'lim berish, madaniy merosni saqlash va ilmiy ishlanmalarni keng ommaga taqdim etishda katta ahamiyat kasb etadi. Interaktiv ekranlar va panelar muzey ekspozitsiyalariga tegishli ma'lumotlarni ko'rsatish, video va audio materiallar orqali qo'shimcha tushuntirishlar taqdim etish imkonini beradi. Tashrif buyuruvchilar o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni tez va oson tarzda olishlari mumkin. Misol uchun, Dubai shahridagi “Kelajak Muzeyi”da devor ekranlari va multitoch ekranlar yordamida interaktiv tajriba taqdim etiladi. muzeylarda infokiosklar yordamida tashrif buyuruvchilar qo'shimcha ma'lumotlar olishi mumkin. Ushbu tizimlar, odatda, grafikalar, video

va matnni birlashtirgan ko‘rinishda ishlaydi va mazmunli ta’limni taqdim etadi. Virtual Haqiqat VR texnologiyasi orqali tashrif buyuruvchilar o‘zlarini tarixiy yoki ilmiy hodisalarning markazida his qilishlari mumkin. Masalan, virtual ekskursiyalar yordamida ular tarixiy obidalar, qadimiy shaharlar yoki hatto arxeologik qazilma ishlarini “haqiqatan” ko‘rishlari mumkin. Bu texnologiya ilgari mavjud bo‘lmagan joylarga, vaqtga yoki holatlarga sayohat qilish imkoniyatini yaratadi. Kengaytirilgan Haqiqat (AR) texnologiyasi yordamida tashrif buyuruvchilar muzey eksponatlari bilan o‘zaro aloqada bo‘lishadi. Misol uchun, mobil qurilmalar orqali ularning oldida eksponatlarning haqiqiy vaqt rejimida qo‘shimcha ma’lumotlar yoki 3D tasvirlari ko‘rsatilishi mumkin. 3D model yaratish texnologiyasi orqali muzeylar o‘z eksponatlarini yanada aniqroq va jonli tarzda ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu usul, o‘ziga xos yoki zaif holatdagi eksponatlar uchun ham qo‘llanilishi mumkin. 3D skanerlash yordamida qadimiy san’at asarlarini va arxeologik topilmalarni raqamli shaklda saqlash, ularni restauratsiya qilish va ilmiy izlanishlarni amalga oshirish mumkin. Raqamli arxivlar orqali muzeylar nafaqat tashrif buyuruvchilar uchun ko‘rgazmalarni taqdim etadi, balki o‘z ilmiy va madaniy boyliklarini raqamli formatda saqlash orqali tadqiqotlar va izlanishlar olib boradi. Raqamli arxivlar internet orqali ochiq tizim sifatida faoliyat ko‘rsatishi mumkin, bu esa barcha insonlarga muzey resurslaridan foydalanish imkonini beradi.

Texnologiyalar muzeylarga yangi imkoniyatlar yaratmoqda, lekin ularning tatbiqi ba’zi muammolarni keltirib chiqaradi. Muzeylar texnologiyalarni qo‘llashda o‘z faoliyatlarini yanada interaktiv, o‘rganishga oson va keng qamrovli qilish uchun turli yondashuvlarni ishlab chiqmoqda. Texnologiyalar orqali san’at, tarix va madaniyatni saqlash va taqdim etish usullari kelajakda yanada takomillashadi va ko‘proq odamlarni bu sohalarga jalb qilishga yordam beradi. Muzeylar va texnologiyalar o‘rtasidagi hamkorlik muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun doimiy yangilanishlar va izlanishlar zarur. Muzeylar innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ta’limni interaktiv va qiziqarli qilishda yangi imkoniyatlarga ega bo‘lmoqda. Virtual va kengaytirilgan haqiqat, 3D modellar, interaktiv texnologiyalar va raqamli ta’lim vositalari yordamida muzeylar o‘z faoliyatini kengaytirib, ko‘proq kishiga ta’lim berish, madaniy merosni saqlash va tarixiy voqealarni yoritish imkonini yaratadi. Bu texnologiyalar orqali, ayniqsa yosh avlodga o‘z tarixini va madaniyatini chuqurroq o‘rganishga imkoniyat yaratilib, zamonaviy ta’lim jarayonlari yanada samarali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 5 martda qabul qilingan «Muzeylar faoliyatini tubdan qo‘llab-quvvatlash masalalari to‘g‘risida»gi qarori // Xalq so‘zi, 1998 yil 15 mart.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 iyundagi PQ-3080-son qarori.
3. Ключевые понятия музеологии / Сост. Andre Desvallees и Francois Mairesse. – ИКОМ России, 2012. – 105 с.
4. Kuryazova D. O‘zbekistonda muzey ishi tarixi. -T.: San`at.2010. – B. 9.
5. D.Sh.Saipova. Muzeylarning yangi konsepsiyasi: Muzeylar faoliyatida It texnologiyalar integratsiyasi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Zamonaviy muzeylarning konsepsiyasi va yangi innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi
6. D.Sh.Saipova.Опыт и достижения в организации исламских музеев.
7. Innovative: International Multi-disciplinary Journal of Applied Technology (ISSN 2995-486X) 2024. – 243
8. D.Sh.Saipova.Опыт и достижения в организации исламских музеев.

Innovative: International Multi-disciplinary Journal of Applied Technology
(ISSN 2995-486X) 2024. – 243

9. D.Sh.Saipova. “Kelajak muzeyi: islom falsafasida tasviriy san’atning uyg’unlashuvi” 2024-yil O‘zbekiston badiiy akademiyasi X Toshkent xalqaro zamonaviy san’at binnalesi doirasidagi “Zamonaviy san’anda milliylik va universalliktushinish va talqin etishning o’zica xosligi” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami.
10. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. – М.: Русское слово, 2003. – с.
Madaniyat muzeyi. J.X.Ismoilova, K.S.Nishonova, M.S.Muhamedova. T.2015. 106 b.
11. T.Yu. Yureneva MUZEYBILIKLARI Moskva Akademik loyihasi 2004 Shunday qilib, "Muzeyshunoslik" ijtimoiy taraqqiyot jarayonlarini o'rganadigan ijtimoiy fandır. Muzey ommaviy, tarixiy shartli ko'p funktsiyali ijtimoiy axborot instituti sifatida ishlaydi.
12. Mannarova N.R., Saidyusupova M.F. RAS'AT MAKTABI: Kompozitsiya va rangli echimlar //Ilmiy taraqqiyot. - 2021. - T. 2. – yo‘q. 6. - S. 1919-1921 yillar.
13. Qosimov O. S. Migel A. a. a. zamonaviy fan nazariyasi va amaliyoti // zamonaviy fan nazariyasi va amaliyoti tomonidan asos solingan: ooo "boshqaruv va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish instituti". - yo'q. 10. – S. 24-31.